

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Тиллаев Икром Рустамжонович

Ўзбекистон Республикаси

Криминология тадқиқот институти мустқил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580967>

Аннотация: Мазкур илмий мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асослари ва амалдаги ҳолати таҳлил қилинган. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасидаги давлат ва нодавлат институтларининг ўзаро ҳамкорлик механизми, ваколатлар тақсимооти ҳамда амалиётдаги муаммолар кўриб чиқилган. Шунингдек, хорижий давлатларнинг тажрибалари асосида мамлакатимиз профилактика тизимини такомиллаштириш йўналишлари белгилаб берилган. Тадқиқот натижалари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси институтларини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш учун амалиётга татбиқ этиш имкониятини беради.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ташкилий асослар, давлат органлари, институционал тизим, ҳамкорлик механизмлари, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, хорижий тажриба, маҳалла, нодавлат ташкилотлар.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Аннотация: В данной статье анализируются организационные основы профилактики правонарушений в Республике Узбекистан и современное состояние этой системы. Рассматриваются механизмы взаимодействия государственных и негосударственных институтов, распределение полномочий и существующие проблемы на практике. Также на основе зарубежного опыта определены направления совершенствования профилактической системы в нашей стране. Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности и совершенствования институтов профилактики правонарушений.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, организационные основы, государственные органы, институциональная система, механизмы взаимодействия, предупреждение правонарушений, зарубежный опыт, маҳалла, негосударственные организации.

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS FOR CRIME PREVENTION

Annotation: This article analyzes the organizational foundations of crime prevention in the Republic of Uzbekistan and the current state of the system. The mechanisms of cooperation between state and non-governmental institutions, the distribution of authority, and practical challenges are examined. Based on foreign experience, directions for improving the country's prevention system are identified. The research results can be applied to enhance the effectiveness and development of crime prevention institutions.

Keywords: crime prevention, organizational foundations, state authorities, institutional system, cooperation mechanisms, offense prevention, foreign experience, mahalla, non-governmental organizations.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси бу хуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган хуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг хуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизимидир¹. Мазкур таърифда қайд этилган “хуқуқбузарликлар профилактикасининг **ташкилий чора-тадбирлари**” бу энг аввало, профилактик фаолиятни амалга ошириш учун махсус ташкилотлар, субъектлар, тизимлар, механизмлар ва мувофиқлаштирувчи институционал асосларни ташкил этиш ва уларнинг самарали фаолиятини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларидир.

Профилактиканинг ташкилий чора-тадбирлари бу юридик ҳужжатлар эмас, балки хуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган амалий тизимлар, муассасалар, субъектлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва самарадорлигини таъминловчи барча ташкилий механизмлар мажмуасидир². Ўрганилаётган ташкилий чора-тадбирлар хуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асосларини амалий жиҳатдан таъминловчи элементлардир. Агар бундай чора-тадбирлар амалга оширилмаса, ташкилий асослар фақат назарий тушунча сифатида қолиб кетади. Шу боис, мазкур чора-тадбирлар ушбу асосларни ҳаётга татбиқ этувчи муҳим амалий восита ҳисобланади десак муболаға бўлмайди.

Хуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асослари – бу хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини самарали амалга оширишга қаратилган, ушбу фаолиятни бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектлар тизими, уларнинг хуқуқий мақоми, ўзаро ҳамкорлик шакллари, фаолият услублари ҳамда зарур ташкилий, моддий ва ахборот ресурслари билан таъминланишини назарда тутувчи яхлит тизимдир.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятнинг самарадорлиги биринчи навбатда унинг ташкилий асослари, яъни уни амалга оширадиган субъектлар, уларнинг ваколатлари, ўзаро ҳамкорлик механизмлари, институтлар ва ресурс базасининг бугунги кундаги ҳолатига боғлиқдир. Шунингдек мазкур фаолиятининг самарадорлиги, аввало, мазкур соҳанинг ташкилий асосларининг қай даражада шаклланигани ва амалиётда қай тарзда татбиқ этилаётганига бевосита боғлиқдир.

Бу борадаги таҳлиллар қуйидаги илмий-амалий жиҳатларга жавоб беришни талаб этади: биринчидан, хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминловчи ташкилий асосларнинг бугунги кундаги ҳолати қандай? иккинчидан, ушбу асослар замонавий ижтимоий воқелик ва ўзгарувчан шароитлар билан ҳамоҳангми? учинчидан, жамият эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган ташкилий куч ва воситалар

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 мартдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни. // <https://lex.uz/docs/2387357>

² Абдуллаев И.Ф. Ички ишлар органлари фаолиятида профилактиканинг ташкилий асослари. // Ижтимоий фанлар журнаси, №1, 2023. – Б. 80–84.

етарлими? тўртинчидан, мазкур ташкилий тизимнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишдаги роли қандай даражада баҳоланиши мумкин?

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, ушбу тадқиқотимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг ташкилий асослари амалда қандай ҳолатда экани илмий ёндашув ва таҳлил мезонлари асосида кўриб чиқилади. Бу орқали соҳанинг ташкилий механизмини такомиллаштириш учун амалий хулосалар чиқариш имкони яратилади.

Биринчи таҳлил:

Илмий адабиётларда ушбу соҳанинг ташкилий жиҳатлари давлат бошқаруви, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти, фуқаролик жамияти институтлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги асосида шаклланиши лозимлиги таъкидланади.

О.М. Жабборов таъкидлаганидек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда комплекс ёндашув муҳим аҳамият касб этади, яъни фақат ички ишлар органлари эмас, балки таълим муассасалари, ННТлар, ОАВ ва аҳоли ўртасидаги ҳамкорликни таъминлайдиган тизимли ташкил этилган ташкилий асослар зарур³. О.М. Жабборовнинг таърифи муҳим амалий жиҳатни комплекс ёндашув ва субъектлар ҳамкорлигини белгилаб берган. Бироқ, уни тўлиқроқ ва самарали ёритиш учун ҳуқуқий, ташкилий, ресурс, мониторинг ва рақамли технологиялар билан боғлиқ масалаларни ҳам қамраб олиш зарур.

И.Х. Саидов эса профилактик фаолиятни самарали ташкил этиш учун қонунчилик асосларининг аниқлиги, институционал механизмларнинг ҳамоҳанглиги ва давлат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш муҳим эканлигини алоҳида таъкидлайди⁴. И.Х. Саидов таърифи профилактика фаолиятининг ҳуқуқий ва институционал асосларига тўғри урғу беради. Бироқ таърифни тўлиқ ва замонавий талабларга мос шаклда тушуниш учун бир қатор омиллар: а) фуқаролар ва ННТ иштирокини таъминлаш; б) ресурс ва кадр салоҳиятини шакллантириш; в) амалиёт ва илмий таҳлил интеграцияси; г) рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳам инobatга олиниши зарур.

Иккинчи таҳлил:

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сонли Қонунида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида фаолият юритувчи давлат органлари ва муассасаларининг вазифалари ҳамда ўзаро ҳамкорлик тартиби аниқ белгиланган. Тадқиқотимизда қонунчилик ва амалиётда институционал (ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар) тизим ҳуқуқий мақомига кўра: а) давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари: б) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар: в) назорат ва текширув органлари: г) ижтимоий соҳа ташкилот ва муассасалар: д) мувофиқлаштирувчи ва маслаҳат органлар; е) жамоатчилик институтларига бўлиб таснифланди.

Ҳуқуқий мақомига кўра ҳуқуқбузарликлар профилактикаси институционал тизимининг таснифи:

³ Жабборов О.М. Криминологик таҳлил ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. Ўқув қўлланма. – Т., 2020. 59-б.

⁴ Саидов И.Х. Ҳуқуқий сиёсат ва ҳуқуқий тарғибот: назарий-амалий масалалар. Монография – Т., 2018. 82-б.

Давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари (умумдавлат даражасида қонун ижроси ва сиёсатни амалга оширувчи марказий органлар):

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси;

маҳаллий давлат ҳокимияти органлари (ҳокимиятлар);

Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати органлари;

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги;

Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси органлари;

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари;

таълимни давлат томонидан бошқариш органлари;

давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар (жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва унга қарши кураш функцияларини бажаради):

ички ишлар органлари;

прокуратура органлари;

давлат хавфсизлик хизмати органлари;

миллий гвардия.

Ушбу гуруҳга **суд органларини** (тўғридан-тўғри қайд этилмаган бўлса-да, профилактикада иштирок этади) ҳам қиритиш зарур.

Назорат ва текширув органлари (иқтисодий ва маъмурий соҳаларда қонунбузилишларнинг олдини олади):

давлат солиқ хизмати органлари;

давлат божхона хизмати органлари;

адлия органлари;

меҳнат органлари;

Ижтимоий соҳа ташкилот ва муассасалари (фуқароларнинг ижтимоий муҳофазаси, тарбия, таълим ва соғлом турмуш тарзига хизмат қилувчи субъектлар):

таълим муассасалари;

соғлиқни сақлаш муассасалари;

ёшлар ишлари агентлиги ва унинг тузилмалари

Мувофиқлаштирувчи органлар (ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятини бир мақсад сари йўналтиради ва уларнинг ишларини мувофиқлаштириб, яхлит тизим сифатида ишлашини таъминлайди):

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича идоралараро комиссиялар.

Жамоатчилик ва фуқаролик жамияти институтлари:

маҳалла фуқаролар йиғини ва унинг кенгашлари;

нодавлат-нотижорат ташкилотлари;

фуқаролар.

Ушбу институтционал тизимнинг тузилиши кўп тармоқли ва ўзаро боғлиқ бўлиб, ҳар бир орган ўзининг ҳуқуқий мақоми ва соҳавий йўналишига кўра ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг аниқ вазибаларини бажаради. Бу интеграл ёндашув,

хуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Учинчи таҳлил:

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон қонунида 9-21-моддаларда хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги давлат органлари ва муассасаларнинг ваколатлари баён қилинган. Уларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, давлат органлари ва муассасаларига берилган бир қатор ваколатлар **такрорланувчи** ҳисобланади. Қуйида ана шу умумий ва такрорланаётган ваколатлар кўрсатилган:

“Хуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш”, “Хуқуқбузарликлар профилактикасига доир дастурларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга ошириш”, “Хуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлаётган омилларни ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш”, “Бошқа орган ва муассасалар билан ҳамкорлик қилиш”, “Қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириш” мазмунидаги ваколатлар қонуннинг 10-моддасидан 19-моддасигача такрорланган.

Умумий ваколатлар (долзарб ва бир хил) деярли барча моддаларда такрорланган. Бу қонун нормаларининг қайтарилувчанлигини, унверсал функцияларнинг барча субъектлар учун белгиланганлигини, институционал мувофиқликни таъминлашга уринишни кўрсатади. Бироқ, ҳар бир органнинг соҳавий ихтисослашуви (солиқ, таълим, соғлиқни сақлаш ва ҳ.к.) алоҳида функциялар орқали белгиланган.

Ички ишлар органларига - криминоген вазият таҳлили, профилактик ҳисоб, қидирув ишлари; Прокуратурага - қонун устуворлиги устидан назорат, солиқ ва валюта хуқуқбузарликлари бўйича профилактикаси; ДХХга - миллий хавфсизлик таҳдидлари таҳлили; Президент ДХХга - қўриқланувчи шахсларга таҳдид бўйича таҳлили; Миллий гвардияга - жамоат хавфсизлиги доирасида фаолият, коррупцияга қарши агентлигига - Коррупция ҳолатларини таҳлил ва назорат қилиш; Адлия органларига - ҳуқуқий маданият ва қонун ижодкорлигида иштирок этиш; Божхона хизматида - божхона соҳасида хуқуқбузарликлар таҳлили; Солиқ хизматида - солиқ соҳасида назорат ва таҳлили; Меҳнат органларига - ишсизликни камайтириш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш; Таълим муассасаларига - тарбиявий профилактика, таълим олувчилар билан ишлаш; Соғлиқни сақлаш органларига - ОИВ, гиёҳвандлик, психик касалликларга қарши ишлаш; Экология қўмитасига - Табиатни муҳофаза қилиш соҳасида профилактикаси; Ёшлар агентлигига - Ёшлар ўртасида реабилитация, ҳуқуқий онгни ошириш каби муайян давлат органи ёки ташкилотнинг фаолият соҳасига мувофиқ махсус ваколатлар белгиланган бўлиб, улар умумий профилактика вазифаларидан фарқ қилади.

Бугунги кунда амалиётда кузатилаётган ҳолат эса қуйидаги муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда:

хуқуқбузарликлар профилактикасига масъул органлар ва муассасалар ўртасидаги вазифа ва ваколатлар аниқ белгиланмаган;

маълум тоифадаги хуқуқбузарликларни (жумладан, кибержиноятлар, оилавий зўравонлик ва ҳ.к.) бартараф этишда ихтисослашган профилактик тузилмалар етарлича шаклланмаган;

фуқаролик жамияти институтлари, ННТ ва ОАВнинг иштирокини ташкил этишда ташкилий-ҳуқуқий механизмлар йўқ.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асослари нафақат ҳуқуқий, балки институционал, ижтимоий ва ахборот-ташкилий механизмларини қамраб олган мураккаб тизимдир. Ушбу тизимни мукамаллаштириш, зомонавий талаблар ва жамият эҳтиёжларига мослаштириш эса илмий-назарий ёндашувлар асосида амалга оширилиши лозим.

Тўртинчи таҳлил: Хорижий давлатларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги қонунчилиги ва амалиётини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш натижасида, ушбу давлатларда мавжуд институционал тузилмалар ўртасидаги ўхшашликлар ва фарқлар аниқланди. Қуйида турли давлатлар тажрибасидаги асосий тафовутлар келтирилади. Хусусан:

1) Россия Федерациясининг 2016 йил 23 июндаги “Россия Федерациясида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси асослари тизими тўғрисида”ги 182-ФЗ-сонли Федерал қонунида ҳамда қонунни қўллаш амалиётида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари асосан давлат органлари ва расмий тузилмалар ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида эса, бевосита субъектлардан ташқари жамоатчилик, маҳалла еттилиги ва бошқа тузилмалар ва фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлашга алоҳида эътибор қаратади. Мазкур давлатда институционал субъектларнинг ўзига хослиги шундаки, тергов фаолияти профилактикаси билан алоҳида Тергов қўмитасининг тергов органлари томонидан амалга оширилади⁵.

2) Қозоғистон Республикасининг 2010 йил 29 апрелдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, 16 та асосий субъект (институционал субъектлар) расман кўрсатилган бўлиб, қонунчилдик ва қонунни қўллаш амалиётида ҳарбий полиция ва ҳарбий бошқарма, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш органлари, шунингдек ОАВларига профилактика бўйича ваколатлар берилган.

3) Таджикистон Республикасининг 2020 йил 2 январдаги “Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси ва олдини олиш тизими тўғрисида”ги №1658-сонли Қонунида институционал тузилмалар сифатида наркотикларга назорат қилиш, маданият, дин ишлари органларига ваколатлар берилган⁶.

4) Қирғизистон Республикасининг 2021 йил 5 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси асослари тўғрисида”ги №60-сонли қонунида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича жамоатчилик профилактикаси марказларига ваколат берилган бўлиб, бу жараёнда тижорат ва нотижорат ташкилотлари, фуқаролик жамияти вакиллари ҳамда фуқаролар иштирок этиши ҳам белгиланган⁷.

5) Туркманистон Республикасининг 2020 йил 20 августдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги №259-сонли қонунида ҳуқуқбузарликлар

⁵ Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/71428030/>.

⁶ Закон Республики Таджикистан от 2 января 2020 года № 1658 О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37288899.

⁷ Закон Республики Киргизии от 5 мая 2021 года № 60 Об основах профилактики правонарушений. <https://mvd.gov.kg/rus/ministry/normative-bases/33>

профилактикаси соҳасида Туркменистон Мудофаа вазирлиги, Туркменистон Давлат чегара хизмати, Туркменистон Давлат миграция хизматига ваколатлар белгиланган⁸.

б) Беларус Республикасининг 2014 йил 4 январдаги “Хуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича фаолиятнинг асослари тўғрисида”ги №122-З-сонли қонунда хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги институционал тузилмалар сифатида чегара хизматлари, Беларус Республикаси Президенти ҳузуридаги ҳайвонлар ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш давлат инспекцияси, қуриқлаш, ФВВ ларга ваколатлар белгиланган⁹.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, амалдаги қонунчиликда мавжуд бўшлиқлар ва хуқуқбузарликлар профилактикаси амалиётидаги реал эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда, институционал тизимнинг ҳуқуқий мақомига кўра таснифини янада тўлиқ ва мукамал шаклда шакллантириш зарур. Шу мақсадда қуйидаги субъектларни ҳам ушбу тизим таркибига қўшиш тавсия этилади:

а) суд органлари – жиноят ишларини кўриб чиқиш ва тарбиявий таъсир чоралари орқали профилактикада иштирок этади;

б) болалар ишлари бўйича комиссиялари – болалар ўртасида хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус ваколатларга эга;

в) илмий тадқиқот институтлари – профилактика механизмларини илмий жиҳатдан асослаш ва такомиллаштиришга хизмат қилади;

г) оммавий ахборот воситалари (ОАВ) – аҳоли ўртасида ҳуқуқий онг ва маданиятни оширишда самарали восита ҳисобланади;

д) мудофаа органлари – ҳарбий қисмлардаги хуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этади;

е) фавқулудда вазиятлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари – хавfli вазиятларда жамоат тартибини таъминлаш ва тарғибот ишлари орқали профилактикага ҳисса қўшади.

Бешинчи таҳлил: Юқоридаги субъектлар орасида хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита ва доимий тарзда амалга оширувчи, энг фаол орган бу ички ишлар органлари ҳисобланади.

Бу борада мамлакатимиз мутахассисларининг ҳам фикрлари ўрганилди ва унга кўра, “Хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлардан қайси бири профилактик фаолиятда энг фаоли ҳисобланади?”– деган мазмундаги саволга респондентларнинг 58 фоизи ички ишлар органлари, 18 фоизи миллий гвардия, 12 фоизи прокуратура, 6 фоизи таълим муассасалари, қолган субъектлар 6 фоизни ташкил этган¹⁰.

Хорижий давлатларда ҳам хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари (полиция) муҳим ўринга эга. Хусусан, Россия мутахассисларининг фикрига кўра, назарда тутилган субъектлар орасида юқори

⁸Закон Туркменистана от 22 августа 2020 года № 259-VI О профилактике правонарушений. https://continent-online.com/Document/?doc_id=33215346

⁹Закон Республики Беларусь 4 января 2014 г. № 122-З. Об основах деятельности по профилактике правонарушений. <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11400122>

¹⁰Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений: автореф...дис. канд. юрид. наук.– М., 2006. – С. 22.

самарадор кўрсаткич (67,6 фоиз) ички ишлар органларига тааллуқлидир. Кейинги ўринларда прокуратура – 25,4 фоиз; таълим муассасалари – 23,4 фоиз; диний ташкилотлар – 20,3 фоиз; жамоат тузилмалари – 19,7 фоиз, шунингдек суд органлари – 17 фоиз кўрсаткични ташкил этган¹¹.

Тошкент шаҳар ИИББнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишда ихтисослашган институтчионал тузилмаларнинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилди ҳамда улар Республикамиздаги бошқа ҳудудлардаги шунга ўхшаш тузилмалар билан солиштирилди ва фарқлари аниқланди. Масалан, вилоятлар миқёсидаги ички ишлар бошқармаларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармалари жамоат хавфсизлиги хизмати таркибида ташкил этилган бўлиб, ушбу хизмат раҳбарига тўғридан-тўғри бўйсунувчи тарзда фаолият юритади. Тошкент шаҳрида эса, жамоат хавфсизлиги хизмати ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати бир-биридан мустақил равишда, алоҳида тузилмалар сифатида ташкил этилган.

Жамоат хавфсизлиги, хусусан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чоратадбирларини амалга оширилишини янада кучайтириш мақсадида ички ишлар органлари тизимида босқичма-босқич институционал ўзгаришлар амалга оширилиб келинмоқда, бу эса аввало барвақт профилактикани бевосита аҳоли яшайдиган, улар ғавжум ва жамоат жойларида амалга оширувчи таркибий тузилмалар штатларини бир неча боробарга ошириш имкони бермоқда.

Ички ишлар органларининг **бошқарув тизими** тўлиқ мақбуллаштирилиб, **85 фоиз (илгари 54 %)** шахсий таркиб бевосита аҳоли учун қулай жойларда хизмат қилиниши таъминланди. Бунинг учун ҳар **35-40 минг** аҳолига фаолият кўрсатадиган қўшимча **261 та** янги (илгари *108 та*) ички ишлар бўлимлар ташкил этилди. Йирик бозорлар, савдо мажмуалари ва аҳоли ғавжум жойларда **маҳаллий бюджет** ҳисобидан **41 та янги ички ишлар бўлинмалари** ташкил этилди¹².

Тошкент шаҳрида жиноятчиликни жиловлаш самарадорлигини ошириш мақсадида, 24 та ички ишлар бўлими қисқартирилиб, уларнинг 129 та ҳамда қўшимча ажратилган 836 та штат бирликлари ҳисобига ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва тергов-тезкор тузилмалари кучайтирилмоқда¹³.

¹¹Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений: автореф...дис. канд. юрид. наук.– М., 2006. – С. 22.

¹² Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ислохотлар // <https://iiv.uz/oz/pages/ichki-ishlar-vazirligi-faoliyatiga-oid-hisobotlar/>

¹³ 12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5344118>.